

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

FOREIGN EXPERIENCE AND WORLD TRENDS IN THE FIELD OF DIGITAL TRANSFORMATION OF ECONOMIC RELATIONS

Nigina Khojibokieva Utkir qizi

Student Of The 3rd stage of the economics direction of the Faculty of Psychology of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Нигина Хаджибокиева Уткир кизи

Студент 3-го курса факультета экономики факультета психологии Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

IQTISODIY MUNOSABATLARNI RAQAMLI TRANSFORMATSİYALASH SOHASIDAGI XORIJIY TAJRIBA VA JAHON TENDENSIYALARI

Nigina Xojiboqiyeva O'tkir qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universitetining Jizzax filiali Psixologiya fakulteti Iqtisodiyot yo'nalishi 3-bosqich talabasi.

abstract

Detailed information is given about the entry of non-state higher education institutions into our country and the problems arising in its establishment. Issues of private and non-state higher education market, its development, formation of honest and healthy competition, increasing the quality of education of universities that sell diplomas without providing education, training of qualified personnel, ensuring social justice in society, correct formation of the labor market, work of talented students in decent working conditions, decent special attention is paid to creating opportunities for employment, forming the same approach and vision towards public and private higher education institutions.

аннотация

Дана подробная информация о проникновении негосударственных высших учебных заведений в нашу страну и проблемах, возникающих при его организации. Рынок частного и негосударственного высшего образования, его развитие, вопросы формирования честной и здоровой конкуренции, повышение качества образования вузов, занимающихся продажей

дипломов без предоставления образования, подготовка квалифицированных кадров, обеспечение социальной справедливости в обществе, правильное формирование рынка труда, создание условий для трудоустройства одаренных студентов в достойных условиях труда, обеспечение достойной занятости, развитие государственных и частных особое внимание уделяется вопросам формирования единообразного подхода и взгляда на высшие учебные заведения.

annotatsiya

Nodavlat Oliy talim muassasalarining yurtimizga kirib kelganligi va uni tashkil etishda kelib chiqayotgan muammolar haqida batafsil ma'lumot berilgan. Xususiy va nodavlat oliy ta'lim bozori, uni rivojlantirish, halol va soglom raqobatni shakllantirish masalalari, ta'lim bermasdan diplom sotish bilan shug'ullanuvchi universitetlarning ta'lim sifatini oshirish, malakali kadrlarni tayyorlash, jamiyatdagi ijtimoiy adolatni ta'minlash, mehnat bozorini tog'ri shakllantirish, iqtidorli talabalarning munosib mehnat sharoitida ishlashi, munosib ish bilan ta'minlanishi uchun imkoniyat yaratish, davlat va xususiy oliy ta'lim muassasalariga nisbatan bir

xil yondashuv va qarashni shakllantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

мониторинг, образовательная инспекция, стандарт.

Keywords:

Social, legal, campus, interview, private education, private sector, integration, trend, workshop, monitoring, educational inspection, standard.

Kalit so'zlar:

Ijtimoiy, yuridik, kampus, intervyu, xususiy ta'lim, xususiy sektor, integratsiya, tendenciya, Workshop, monitoring, ta'lim inspeksiya, standart.

Ключевые слова:

Социальный, юридический, кампус, собеседование, частное образование, частный сектор, интеграция, тенденция, семинар,

© 2023 *Nigina Khojibokieva Utkir qizi.*

2023-yil avgust oyining so'nggi 10 kunligida mamlakatimiz axborot olami, xususan, turli ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda Qarshi xalqaro universiteti rektori, yuridik fanlari doktori Atxam Yakubov tomonidan aytilgan "3–4 yildan so'ng jamiyatda diplomli ishsizlar paydo bo'ladi" degan fikr keng muhokamaga sabab bo'ldi. Yuqorida keltirilgan fikrlar "Qashqadaryodagi birinchi xususiy OTM — Qarshi xalqaro universiteti haqida" deb nomlangan intervyuda takidlab otilgan, mazkur materialda Xushnodbek Xudoyberdiyev Qarshi xalqaro universiteti rektori, yuridik fanlari doktori Atxam Yakubov bilan oliy ta'lim tizimidagi muammo va kamchiliklar, xususiy oliy ta'lim masalalari xususida suhbatlashgan. Intervyu davomida Atxam Yakubov tomonidan Qarshi xalqaro universitetining tashkil etilishi, universitet kampuslari, o'quv va ta'lim jarayoni haqida ma'lumot berilgan. Shuningdek, intervyuda "diplomli mutaxassis" masalasi, xususiy ta'limga, xususiy sektorga ishonchni oshirish, shaxs rivojlanishida xususiy sektorning o'rni, shaxsning diplomiga qarab emas, uning malakasiga qarab baho berish tendensiyasini shakllantirish, oliy ta'lim va mehnat bozori o'rtasidagi integratsiyani tiklash, oliy ta'limda nazariya va amaliyotni rivojlantirish, ish beruvchilar va amaliyotchilarni oliy ta'lim muassasalariga jalb etish, universitetlarda tadqiqot institutlari, turli amaliyot markazlari, WorkShoplarni tashkil etish masalalari haqida ham so'z yuritiladi. Xususiy oliy ta'lim muassasalarini nazorat qiladigan emas, monitoring qiladigan tizim yaratish kerak. Intervyu davomida Yakubov xususiy oliy ta'lim masalalaridagi sig'im masalasi, soxta ta'lim orqali daromad topishga intilish, faqat tirikchilik sifatida faoliyat yuritayotgan xususiy oliy ta'lim muassasalari faoliyati haqida to'xtalib, ularni tanqid qiladi hamda bu muammoning yechimi sifatida xususiy oliy ta'lim muassasalari faoliyatini davlat organi hisoblanmagan xolis tashkilot – fuqarolik jamiyati instituti monitoring qilib boradigan tizimni yo'lga qo'yish yoki Nodavlat oliy ta'lim muassasalari Assotsiatsiyasini tuzishni taklif etadi. Shuningdek, ikki mutaxassis mamlakatimizdagi

oliy ta'lim tizimida uchrayotgan muammolarni bartaraf etish bo'yicha fikr almashgan. Oliy ta'lim sohasida bugungi eng muhim muammolardan biri bu – jamiyatdagi ijtimoiy adolat tarozisining buzilgani. So'nggi yillarda ta'lim jarayonlarini tashkil etish va yurtimizning investitsion jozibadorligini oshirish bo'yicha yaratilgan qulay shart-sharoitlar sababli mamlakatimizda nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari soni ortib bormoqda. Amaldagi qonunchilikka ko'ra nodavlat ta'lim tashkilotlari oliy ta'lim faoliyati bilan shug'ullanishlari uchun Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasidan litsenziya olishlari lozim. Yangi o'quv yili oldidan abituriyentlar va ularning ota-onalariga qulaylik yaratish va ishonchli ma'lumot taqdim etish maqsadida Ta'lim inspeksiyasidan litsenziya olgan nodavlat oliygohlar ro'yxati e'lon qilinmoqda.

- Toshkent shahridagi Singapur Menejmentni rivojlantirish instituti
- Toshkent shahridagi Turin politexnika universiteti
- Toshkent shahridagi Inxa universiteti
- Toshkent shahridagi Yodju texnika instituti
- Toshkent shahridagi Amiti universiteti
- Toshkent shahridagi Vebster universitetining ta'lim dasturlarini amalga oshirish markazi
- Akfa universiteti
- Qo'qon universiteti
- Farg'ona shahridagi Koreya xalqaro universiteti
- TEAM universiteti
- Toshkent shahridagi Britaniya menejment universiteti
- "Tashkent International University of Education" xalqaro universiteti
- Turkiyaning Iqtisodiyot va texnologiyalar universitetining Toshkent shahridagi filiali
- "EUROPEAN MEDICAL" universiteti
- "STARS INTERNATIONAL" universiteti
- Ma'mun nomidagi jahon tillari instituti
- "AL-BUKHARI" universiteti
- "CAMBRIDGE INTERNATIONAL" universiteti
- "TMC" institute

Ta'kidlash lozim, nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari hujjatlarni qabul qilish muddati va talabalarni o'qishga qabul qilish tartibini mustaqil belgilaydi.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunining 31-moddasida: davlat ta'lim standartlari va davlat ta'lim talablariga muvofiq ta'lim xizmatlarini ko'rsatuvchi nodavlat ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarga davlat tomonidan

tasdiqlangan namunadagi ta'lim to'g'risidagi hujjatlar berilishi; mustaqil ishlab chiqilgan va litsenziyada ko'rsatilgan o'quv dasturlari bo'yicha ta'lim xizmatlari ko'rsatadigan nodavlat ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarga O'zbekiston Respublikasida tan olinadigan ta'lim to'g'risidagi hujjatlarni berilishi belgilangan. Shu bilan birgalikda, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 22 iyunda imzolangan "2021/2022 o'quv yilida O'zbekiston Respublikasining oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilishning davlat buyurtmasi parametrlari to'g'risida"gi PQ-5157-sonli qaroriga muvofiq mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan nodavlat oliy ta'lim tashkilotlaridan talabalar o'qishini davlat oliy ta'lim muassasalarining mos va turdosh bo'lmagan ta'lim yo'nalishlariga ko'chirish talabidan alohida iqtidor talab etiladigan ta'lim yo'nalishlari bo'yicha kasbiy (ijodiy) imtihonlar, boshqa ta'lim yo'nalishlari bo'yicha test sinovlari asosida o'tkaziladi. O'tish ballidan past ball to'plagan talabalar bakalavriatga qabul qilishdagi tartibga muvofiq tabaqalashtirilgan to'lov-kontrakt asosida o'qishga qabul qilinadi. O'zbekiston davlat OTMLarining mos va turdosh bo'lmagan ta'lim yo'nalishlariga ko'chirish o'rnatilgan tartibda, tegishli bakalavriat ta'lim yo'nalishi uchun belgilangan tabaqalashtirilgan to'lov-kontraktning minimal miqdoriga teng bo'lgan bir martalik to'lov asosida amalga oshiriladi. Qayd etilishicha, 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi 41-maqсадdagi vazifalardan biri sifatida nodavlat ta'lim xizmatlari ko'rsatuvchi tashkilotlarga sharoit va imkoniyatlarni kengaytirish orqali ular ulushini 2026-yilda 8 foizga, jumladan 2022-yilda 3 foizga oshirish belgilangan.

49-maqсадda 2026-yilgacha nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari sonini kamida 50 taga yetkazish, xususan, 2022-yilda Navoiy, Samarqand, Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlari va Toshkent shahrida kamida 1 tadan nodavlat oliy ta'lim tashkilotini tashkil etish vazifasi belgilangan.

2022-yil o'tgan davri mobaynida 8 ta nodavlat oliy ta'lim tashkilotiga litsenziyalar berildi. Birona ham nodavlat oliy ta'lim tashkiloti bo'lmagan Qashqadaryo, Buxoro, Namangan, Samarqand kabi viloyatlarda joriy yilda xususiy institutlar ish boshladi. Bildirilishicha, hozirgi paytda bitta ham nodavlat oliy ta'lim tashkiloti bo'lmagan Surxondaryo, Sirdaryo va Qoraqalpog'iston Respublikasi mahalliy hokimliklari bilan hamkorlikda ish olib borilyapti. Bugungi kunda inspeksiya tomonidan litsenziyalangan nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari soni 42 taga yetdi. Binobarin, nodavlat ta'lim xizmatlari ko'rsatish, sohaga davlat-xususiy sherikchilikning samarali mexanizmlarini joriy etish, bu borada ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish bo'yicha qator yangiliklarga qo'l urildi. Bu bejiz emas. Sababi yaqin-yaqingacha ham tadbirkorlarga nodavlat ta'lim xizmatlari ko'rsatish uchun litsenziya berishning markazlashib ketgani eng dolzarb va o'z yechimini kutayotgan

muammolardan biri bo‘lib kelayotgan edi. Masalan, uzoq hududlarda yashovchi biror ishbilarmon xususiy bog‘cha yoki maktab ochmoqchi bo‘lsa, albatta Toshkentga bir necha bor kelib-ketishiga to‘g‘ri kelardi. Boz ustiga, litsenziya natijalarini oylab kutardi. Agar litsenziyani qo‘lga kirita olmasa, u yog‘ini o‘zingiz o‘ylayvering. Xullas, sarson-sargardonchilik, asabbuzarliklar xo‘p va ko‘p edi. Zero, davlatimiz rahbari ham qator chiqishlarida mazkur mazkur masalaga alohida to‘xtalib, tanqidiy fikrlar bildirdi hamda tegishli vazirlik va idoralarga aniq topshiriqlar berdi. Bu borada Prezidentimizning 2017 yil 15 sentyabrdagi “Nodavlat ta’lim xizmatlarini ko‘rsatish faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori muhim dasturilamalga aylandi. Mazkur jarayonlardan so‘ng Vazirlar Mahkamasi tomonidan joriy yil 27 martda “Nodavlat ta’lim xizmatlari ko‘rsatish sohasidagi faoliyatni litsenziyalash tartibini takomillashtirish to‘g‘risida” qaror qabul qilindi. Uning hayotga tatbiq etilishi bilan nodavlat ta’lim muassasalarini tashkil qilish jarayoni yanada soddalashtirildi, litsenziya talabgorlarining murojaatlarini qisqa muddatlarda ko‘rib chiqish belgilab qo‘yildi. Ayni chog‘da Davlat xizmatlari markazlari va Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali litsenziya talabgorlari hujjatlarini qabul qilishning elektron tizimi yo‘lga qo‘yildi. Litsenziya talabgorlarining hujjatlari 10 kun ichida ko‘rib chiqiladigan bo‘ldi. Vaholonki, oldin ushbu jarayon 30 kunni tashkil etardi. O‘z navbatida litsenziya olish uchun kerak bo‘lgan hujjatlar soni soddalashtirilib, 9 tadan 5 taga kamaytirildi. Barcha yuridik shaxslar tashkiliy-huquqiy shakllaridan qat’iy nazar nodavlat ta’lim xizmatlari ko‘rsatish sohasidagi faoliyatni olib borish uchun litsenziya olish huquqiga ega ekanligi mustahkamlab qo‘yildi. Maktabgacha ta’lim, xalq ta’limi vazirliklari hamda O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazlari bilan birgalikda viloyat, tuman (shahar) kesimida malakali mutaxassislardan iborat ekspert guruhlarini shakllantirildi. Shularga mushtarak ravishda umumiy o‘rta ta’lim tizimida nodavlat maktablarning o‘rni kuchayib borishi tabiiy. Buni AQSH, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Germaniya, Janubiy Koreya kabi rivojlangan mamlakatlarda nodavlat maktablarda ta’lim sifati juda yuqori darajada ekanligi timsolida ham yaqqol anglash mumkin. Zero, bu umumiy ta’lim tizimi sifatini yuqori darajaga olib chiqishning eng muhim mezonidir. Hozirgi kunda respublikamizda nodavlat maktablar soni 57 tani tashkil etmoqda. Umuman olganda, mamlakatimizda nodavlat ta’lim xizmatlari sohasidagi faoliyat maktabgacha (bog‘chalar), umumiy-o‘rta (maktab) va kadrlar malakisini oshirish va ularni qayta tayyorlash (o‘quv markazlari) ta’lim turlari bo‘yicha tez rivojlanib bormoqda va mazkur ta’lim turlari bo‘yicha nodavlat ta’lim maskanlari soni ortayapti. Barcha rivojlangan mamlakatlar, jumladan AQSH, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Germaniya, Janubiy Koreya, Singapurda nodavlat oliy ta’lim muassasalarining o‘rni beqiyos. Ta’lim tizimiga baho

beruvchi, dunyo tan olgan oliy o'quv muassasalarining jahon reytinglarida ham nodavlat ta'lim muassasarlari eng yuqori o'rinlarni egallab kelmoqda. Yurtimizda esa davlat ta'lim dargohlariga ajratilgan kvotalar ta'lim olmoqchi bo'lgan yoshlarimizni 9-10 foizinigina qamrab olayotir. Mazkur holat ularni chet el univeristetlari, aksariyat hollarda Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonda tashkil etilgan nodavlat oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olishga majbur qilayapti. Ammo mazkur davlatlarda tashkil etilgan OTMdagi ta'lim sifatiga kafolat berib bo'lmaydi, albatta. Qolaversa, bu holat respublikamizdan iqtidorli va tashabbuskor yoshlarni chet elga chiqib ketishiga ham sabab bo'layotir.

Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining tashkil etilishi respublikamizda yangi ish o'rinlar yaratilishi, nodavlat va davlat ta'lim sektori o'rtasida sog'lom raqobat muhitini paydo bo'lishi, yoshlarimizni o'zlari xohlagan yo'nalishlar bo'yicha ta'lim olishi, ta'lim va sanoatni chambarchas bog'lanishi, ta'lim va kadrlar sifatini oshishi, davlat byudjetiga tushumlarning ko'payishi, byudjetdan qoplanadigan sarf- xarajatlarning kamayishi kabi ko'p masalalarga ijobiy yechim bo'la oladi.

Raqobat bor joyda esa o'sish bo'ladi, o'sish bor joyda sifat bo'ladi, sifat bor joyda esa natija bo'ladi. Eng muhimi, milliy qadriyatlar va zamonaviy yutuqlarni o'zida jamlagan ilm maskanlaridan buyuk ajdodlarga munosib, Vatan ravnaqiga ulkan hissa qo'sha oladigan avlodlar yetishib chiqadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun.
2. "Nodavlat ta'lim xizmatlari ko'rsatish sohasidagi faoliyatni litsenziyalash tartibini takomillashtirish to'g'risida" qaror.
3. <https://oliygoh.uz/post/nodavlat-oliygohlar>
4. O'G'LI N. D. R. Tulboyeva Dinora Zokir Qizi MOLIYA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA UNGA OID YANGI YONDASHUVLAR. – 2022.
5. Нажмиддинов Д. Халқаро standartlarda korxonalar tushumlarining audit obyektini sifatidagi tasnifi va tavsifi //Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 146-153.
6. Dilshod N. THE SHADOW ECONOMY IN UZBEKISTAN.
7. Нажмиддинов Д., Абдурахимов М. Yashirin iqtisodiyotning jamiyatga ta'siri //Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 193-196.
8. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352.
9. Kamolov Dostonbek, "SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY", *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Nov. 07, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>

10. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учқунлари. – 2021.
11. O‘G‘LI K. D. R. ON THE WAY TO THE DIGITAL EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN //“O‘zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o‘rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023.
12. Kamolov, Dostonbek. (2023). ON THE WAY TO THE DIGITAL EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN. 10.13140/RG.2.2.11566.18242.
13. Kamolov, Dostonbek. (2022). DEMOKRATIYA VA AXLOQ : GENEZISI VA ZAMONAVIY MUAMMOLARI. 10.13140/RG.2.2.24017.61285.
14. Aliqulov, B. (2023). THE HISTORY OF THE URBAN PLANNING CULTURE OF UZBEKISTAN AND THE ROLE OF THE AFROSIAB MONUMENT IN ITS STUDY. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 116-119. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/baa>
15. Boltakov, S., & Akhrorov, S. (2023). APPEARANCE AND FEATURES OF MONEY. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 97-101. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/bsas>
16. Khidirnazarov, A. (2023). DEVELOPMENT TREND AND FORECAST OF THE ECONOMY OF UZBEKISTAN (On the example of the analysis of 2022 and the forecast for 2023-2024). *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 79-90. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/kha>
17. Bultakov, S., & Bozorboyev, D. (2023). THE MEANING AND ESSENCE OF THE LEGISLATION ON THE EMERGENCE AND COMPETITION OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 73-78. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/dbsb>
18. Boltakov, S. (2023). THEORETICAL FOUNDATIONS OF DIGITIZATION OF SERVICE ENTERPRISES. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 10-20. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/bsa>